

TIJORAT BANKLARINING MUAMMOLI KREDITLARI TAHLILI VA UNI BARTARAF ETISH USULLARI

Toshkent moliya instituti
Zokirova Diyora Iqboljon qizi
Mavlonov Sunnatbek Xamza o'g'li

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan tijorat banklari va ularning aholiga taklif etayotgan chakana xizmatlari tarkibida mavjud bo'lgan muammoli kreditlar o'rganilgan, tijorat banklarining muammoli kreditlari statistikasi tahlil eilgan. Ushbu muammoni bartaraf etishda xorij tajribalarini qo'llash imkoniyatlari keltirilgan hamda takliflar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Tijorat banklari, kredit xizmatlari, muammoli kreditlar, kredit qo'yilmalari, kredit muddati.

Абстрактный. В статье изучены проблемные кредиты, существующие в коммерческих банках, действующих в Узбекистане, и розничные услуги, которые они предлагают населению, а также проанализирована статистика проблемных кредитов коммерческих банков. Представлены возможности использования зарубежного опыта в решении этой проблемы и даны предложения.

Ключевые слова. Коммерческие банки, кредитные услуги, проблемные кредиты, кредитные депозиты, срок кредита.

Abstract. In the article, the problem loans existing in commercial banks operating in Uzbekistan and the retail services they offer to the population are studied, and the statistics of problem loans of commercial banks are analyzed. Possibilities of using foreign experiences in solving this problem are presented and suggestions are given.

Key words. Commercial banks, credit services, problem loans, loan deposits, loan term.

Kirish.

Global iqtisodiyot sharoitida, respublikamiz tijorat banklarining operatsiyalarini yanada rivojlantirish, shuningdek ilg'or texnologiyalar asosida amaliyotga tadbiq etish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. So'nggi yillarga kelib, kredit qo'yilmalari hajmining keskin ortganligi sababli muammoli kreditlarning vujudga kelishining oldini olishning yangi usullarini ishlab chiqish hamda muammoli kreditlar bilan ishlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday holatlar mazkur muammoni bartaraf etish bo'yicha tezkor va muhim qarorlar qabul qilish zarurligini anglatadi.

Tijorat banklarining kredit operatsiyalari-bankning asosiy richagi, ya'ni asosiy daromad manbai hisoblanadi. Lekin, bu operatsiyaning risklilik darajasi ancha yuqori bo'lib, risklilik darajasini kamaytirish uchun, tijorat banklarida yuzaga kelayotgan muammoli kreditlar bilan ishlash tizimi tadbiq etilgan.

Muammoli kreditlar bilan ishlash tizimi qonunchilik tizimidagi va Markaziy bankning me'yoriy hujjatlari bilan tartibga solinadi. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlarining bank faoliyatini tartibga soluvchi zamonaviy tamoyil va mexanizmlarni joriy qilish, ularning samarali faoliyat ko'rsatishiga yo'l qo'ymayotgan to'siqlarni bartaraf etish bandida quyidagilar belgilab berilgan. Unga ko'ra 2018-2019 yillarga mo'ljallangan bank faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar, shu jumladan:

- bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasining talablariga asosan, tijorat banklarining mablag'lari yetarliligi va likvidliligi darajasi ko'rsatkichini qo'llab-quvvatlash;
- boshqaruv va bank tavakkalchiligi tizimi, shu jumladan, ilg'or xorijiy amaliyotlari asosida tijorat banklarida menejment tavakkalchiligi samaradorligini yanada oshirish;

- tijorat banklari faoliyatiga, shu jumladan, kredit siyosatiga davlat hokimiyati organlari tomonidan ma'muriy aralashuvlarning oldini olish va yo'l qo'yimaslik;

- tijorat banklarining kapitallashuvini oshirish, kredit portfeli miqdorini doimiy oshirib borish va uning sifatini yaxshilash, investitsiyaviy loyihalarni moliyalash hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kreditlash ko'lamini yanada oshirish;

- banklarga xos bo'lmagan vazifalarni istisno etish bo'yicha amaliy choralarni ko'rishni nazarda tutuvchi Dastur loyahasini ishlab chiqish va kiritish.[1]

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Muammoli kreditlar tijorat banklarining oldiga qo'yilgan eng dolzarb masala bo'lishiga qaramasdan, ushbu "muammoli kredit" terminiga yagona va aniq ta'rif berilmagan. Bazi adabiyotlarda keltirilishicha, tijorat banklari faoliyatida xavfli bo'lgan kredit qo'yilmalari- bu muammoli kreditlar deb ta'riflangan, ayrimlarida esa, obyekt, subyekt va ta'minotiga nisbatan shubhali bo'lgan kredit deb qayd etilgan. Shuningdek, Piter Rouzning fikricha, kreditor bir yoki bir nechta to'lovlarni amalga oshirmaganligi va kredit ta'minoti qiymatining pasayishi kreditni muammoli kreditlar turkumiga o'tishini anglatadi.[2] Ayrim G'arb mamlakatlari iqtisodchi olimlarining fikriga ko'ra esa, kredit to'lovlarning grafik bo'yicha 90 kundan ortib ketishi, ya'ni kechiktirilishi, kredit shartnomasi shartlarining buzilganligidan dalolat beradi va bu muammoli kredit ekanini anglatadi.[3] Rus adabiyotlarida keltirilishicha, nostandart, dargumon va ishonchsiz kreditlarni, ya'ni muddati o'tmagan joriy kreditlardan tashqari barcha kreditlar, shu jumladan asosiy to'lov hamda kredit foizlari bo'yicha qisqa muddatli bo'lsa ham qarzdorlikka ega bo'lgan, shuningdek, kredit shartnomasi shartlarini o'zgartirmasdan hech bo'lmasa bir marotaba qayta rasmiylashtirilgan kreditlar muammoli deb tushuniladi.[4]

Tahlil va natijalar.

Respublikamiz bank tizimini isloh qilishga doir muhim chora-tadbirlar amalga oshirildi. Biroq, mamlakatimiz tijorat banklari kredit siyosatini yuritishda bir qancha qiyinchilik va muammolar kuzatilmoqda. Jumladan, bugungi kunda tijorat banklarini daromad keltiruvchi aktivlarining asosiy qismini tashkil etuvchi kreditlar orasida muammoli kreditlarning mavjudligi sezilarli darajada ortmoqda.

Muammoli kreditlardan kelib chiqadigan zararlar quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- bank daromadining pasayib ketishiga;
- omonatchilar, investorlarning bankka bo'lgan ishonchi yo'qolishi va bank nufuzining pasayishi;
- kredit operatsiyalaridan olinadigan foyda hajmining qisqarishi tufayli, moddiy rag'batlantirishlarning susayishi, bankning malakali kadrlaridan mahrum bo'lishi xavfi ortadi.

Yuqoridagi holatlar muammoni hal etish uchun zarur yechimlar ishlab chiqish kerakligini taqazo etadi va mavzuning naqadar dolzarbligini belgilab beradi.

1-rasm. Respublikamiz bank tizimida muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi dinamikasi[5], foizda.

Yuqoridagi grafik orqali tijorat banklarida muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi ma'lumotlari yillar kesimida keltirilganini ko'rishimiz mumkin. Muammoli kreditlar 2012-2017 yillarda muntazam ravishda pasayish

tendensiyasiga ega bo'lgan. 2012 yilda jami kreditlarning 3,06 foizi muammoli kreditlar bo'lgan bo'lsa, keyingi yillarda keskin pasayish holati kuzatilgan. 2017 yilga kelib 0,74 foizni tashkil etgan. Ammo 2018 yilda 1,2 foizga yetgan va oldingi yilga nisbatan 0,5 foizga oshgan. 2019 yilga kelib esa 0,08 foizga ortib, 1,28 foizni tashkil etgan. Agarda bank kredit qo'yilmalarining oxirgi yillardagi keskin o'sish sur'atlarini va kreditlarning hajmini inobatga oladigan bo'lsak, bu bank tizimi uchun salbiy holati hisoblanadi. Oxirgi yillarda, ya'ni pandemiya davrida iqtisodiy faollikning pasayishi, moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan aholi va tadbirkorlik sub'ektlarining kredit to'lovlari muddatining uzaytirilishi natijasida bank tizimida muammoli kreditlar ulushi (90 kundan ortiq muddatga kechiktirilgan) 0,6 foiz bandga oshib, 2021yil 1-iyun holatida 4.7 foizni (14 007 mlrd. so'm) tashkil etgan bo'lsa, 2022 yil 1-mart sanasida ushbu ko'rsatgich 5.3 foizni ko'rsatgan.

Quyida keltirilgan jadvalda esa O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining rasmiy ma'lumotlari asosida davlat ulushi mavjud banklarning kredit operatsiyalari va ularning tarkibida mavjud bo'lgan muammoli kreditlarni yanada batafsilroq ko'rishimiz mumkin. Bu jadvalda eng so'nggi ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, ya'ni 2022 yilning 1 oktyabr holatidagi ma'lumotlar keltirilgan. Jadvalda keltirilishicha, davlat ulushi mavjud bo'lgan banklarning jami kredit miqdori 303,129 mlrd.so'mni tashkil etgan bo'lsa shundan 14,717 mlrd.so'mi muammoli kreditlarga to'g'ri kelyabdi, bu esa qariyb 5%ga teng. Ushbu keltirilgan banklar kesimida eng ko'p muammoli kreditlar kuzatilgan banklar O`zagroeksportbank va Xalq banki hisoblanadi. Bu banklarda muammoli kreditning jami kredit portfelidagi ulushi 91,9% va16,4% ni tashkil etadi.

**Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to'g'risida
 2022-yil 1-oktyabr holatiga ma'lumot**

mlrd. so'm

No	Bank nomi	Kreditlar	Muammoli kreditlar (NPL)	Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi
Jami		362,933	17,113	4.7%
Davlat ulushi mavjud banklar		303,129	14,718	4.9%
1	O'zmilliybank	82,842	3,156	3.8%
2	O'zsanoatqurilishbank	45,552	1,659	3.6%
3	Agrobank	37,291	1,716	4.6%
4	Asaka bank	35,909	1,704	4.7%
5	Ipoteka-bank	31,576	889	2.8%
6	Xalq banki	20,481	3,355	16.4%
7	Qishloq qurilish bank	19,561	883	4.5%
8	Mikrokreditbank	12,213	680	5.6%
9	Turon bank	9,219	395	4.3%
10	Aloqa bank	8,411	272	3.2%
11	Poytaxt bank	66	1	1.2%

12	O`zagroeksportbank	8	7	91.9%
----	--------------------	---	---	-------

Mazkur muammoni hal qilishning eng asosiy yo‘li davlat ulushi mavjud tijorat banklarini transformasiya qilish hisoblanadi. Shu munosabat bilan Prezidentimizning “2020-2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi” to‘g‘risida Farmoni qabul qilinib, mazkur Farmon ijrosi doirasida Xalqaro moliya korporatsiyasi, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki xalqaro moliya tashkilotlari hamda “PWC”, “KPMG”, “Deloitte” va “McKinsey & company” kabi xalqaro konsal'ting kompaniyalari banklarni transformasiya qilish jarayonlariga jalb etildi va bu borada faol ishlar olib borilmoqda. Kelgusida kreditlash o‘shish sur'atlarining yuqori darajada saqlanib qolishi, iqtisodiy o‘shishni qo‘llab-quvvatlashga xizmat qilishi bilan birga bank tizimi barqarorligiga salbiy ta'sir ko‘rsatuvchi xatarlarni ham yuzaga keltirishi mumkin.

Xulosa va takliflar.

Maqolaning mazmun mohiyatidan shunday xulosaga kelish mumkin, ma'lumki, xalqaro amaliyotda NPL ko'rsatkichlarining yuqori xavfli nuqtasi 3% bo'lib, ushbu ko'rsatkichni inobatga olgan holda, mamlakatimizdagi tijorat banklaridagi muammoli kredit ko'rsatkichlarini kamaytirish bo'yicha qonunchilikda belgilangan barcha mexanizmlardan samarali foydalanishni taqazo etadi. Shuningdek, muammoli kreditlar ko'rsatkichi doimiy nazoratda bo'lishi, monitoring tizimi orqali kreditorning holatini har tomonlama tahlil qilish, zarur holatlarda tegishli choralar ko'rish va muammoli kreditlar bilan ishlash bo'limining salohiyatini mustahkamlash dolzarb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Abdullayeva Sh. Z. Bank risklari va kreditlash. T.: Moliya, 2002. 187b
2. . Дробозина Л.А. Финансы, денежное обращение, кредит –Москва. ЮНИТИ, 2000. - 329 с
3. Роуз П. Банковский менеджмент. Пер. С англ. –М.: Дело, 1997, 192с.

4. To'xtaboyev U.A. Muammoli kreditlar va ularni bartaraf etish yo'llari.

5. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент)/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И.Лаврушина. – М.: Юристъ, 2002, 456-б.

6. Kalandarov.A. "Mechanisms and methods for minimizing problem loans in banks," International Finance and Accounting: Vol. 2020 : Iss

7. Article 13. 5.

<https://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS?locations=UZ>

8. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti:

<https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/>